

SOPLOLI REAKTIV GIDROTURBINADA NAZARIY TAHLIL NATIJASIDA OLINGAN ENERGETIK PARAMETRLAR

Xamidillo O'SAROV

Qo'qon universiteti Andijon
filiali, PhD

Annotatsiya: Ushbu ishda "psat" bosimini hosil qilish imkoni bo'lgan suv manbalaridan elektr energiyasini olish uchun ishlab chiqilgan soploli reaktiv gidroturbinali mikro GES konstruksiyasi va ishlash tizimi bayon etilgan. Shuningdek, gidroturbina suv sarfi $Q=200$ l/s bo'lganda suv sathiga bog'liq holda gidroturbina energetik parametrlarining o'zgarishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: gidroturbina, soplo, ishchi g'ildirak, bosim, reaktiv, suv manbalari, mikro GES.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СОПЛОВОЙ РЕАКТИВНОЙ ГИДРОТУРБИНЕ

Хамидилло УСАРОВ

Андижанский филиал Кокандского
университета, PhD

Аннотация: В данной работе описана конструкция и система эксплуатации реактивной гидротурбинной микроГЭС, предназначенный для получения электроэнергии из водных источников, способных создавать давление psat. Также при расходе воды в гидротурбине $Q = 200$ л/с приведено изменение энергетических параметров гидротурбины в зависимости от уровня воды.

Ключевые слова: гидротурбина, сопло, рабочее колесо, давление, струя, источники воды, микроГЭС.

ENERGY PARAMETERS OBTAINED FROM THE THEORETICAL ANALYSIS OF A NOZZLE REACTION HYDROTURBINE

Khamidillo USAROV

Andijan branch of Kokand
University, PhD

Abstract: This paper describes the design and operating system of a reactive hydroturbine micro-HPP designed to generate electricity from water sources capable of creating psat pressure. Also, with water flow in the hydraulic turbine $Q = 200$ l/s, the change in the energy parameters of the hydraulic turbine depending on the water level is shown.

Keywords: hydro turbine, nozzle, runner, pressure, jet, water sources, micro HPP.

Ma'lumki, zaminimizdagi yer osti yoqilg'ilari hisoblangan neft, gaz, ko'mir kabi uglevodorodli yoqilg'ilarini yoqish orqali elektr energiyasi va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish atrof-muhitni ifloslanishiga hamda global iqlim o'zgarishiga olib keladi [1]. Demak, yaqin kelajakda bu yoqilg'i turlari asosida ishlovchi energetik qurilmalarni diversifikatsiya qilish va ularning o'rniga qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida ishlovchi energetik qurilmalarni ishlab chiqish va joriy etish muhim ahamiyatga ega, xususan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan biri bo'lgan gidroenergetika sohasida past bosimlarda ham samarali ishlovchi mikro gidroelektr stansiyalarni takomillashtirish va yangi avlodlarni yaratish dolzarb masalani tashkil etadi.

Yurtimizda muqobil energiya resurslaridan foydalanish sohasida, xususan, gidroenergetika sohasida Prezidentimizning 2017-yil 2-maydagi "2017-2021 yillarda

gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi PQ-2947-son, 2021-yil 10-dekabrda "Gidroenergetikani yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4410-son hamda 2023-yil 30-martdagi "Gidroenergetika sohasini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-104-sonli qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, jumladan, past bosimlarda yuqori samaradorlik bilan ishlaydigan yangi konstruksiyadagi reaktiv prinsipda ishlovchi mikro gidroelektr stansiyalarni takomillashtirish va yuqori unumdorlik bilan ishlashini ta'minlovchi texnik yechimlarni ishlab chiqish muhim masalalardan hisoblanadi [2-4].

Shu bois, avvalambor, Andijon viloyatidagi gidroenergetik potensialni hamda undan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqamiz.

Gidroenergetika tizimida past bosimli suv manbalaridan foydalanishga yo'naltirilgan tadqiqotlarni amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Chunki, 1,5-5 m suv bosimiga ega bo'lgan gidroenergetik manbalar nafaqat butun dunyoda balki, yurtimizning barcha hududlarida ham ko'plab mavjud [5].

Shuning uchun katta-kichik daryolar, ariq va kanallar hamda irrigatsiya tizimidagi suv manbalaridan olinishi mumkin bo'lgan elektr energiyasini, ularda ishlatilishi mumkin bo'lgan mikro GES gidroturbinalarining turlarini, quvvatlarini va sonini aniqlash tegishli hududlardagi ekotizim va yoqilg'i resurslarini tejashda o'z salmog'iga ega bo'ladi. Yuqorida bildirilgan fikrlarga asosan, Andijon viloyatidagi mavjud suv manbalarining gidroenergetik potentsiali o'rganildi. Andijon viloyati tumanlaridan oqib o'tuvchi asosiy suv manbalari, ulardagi suv sarfi va uzunliklari quyidagi 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Andijon viloyati hududidagi tumanlardan oqib o'tuvchi asosiy suv manbalari

N ^o	Daryo, soylar va kanallar nomi	O'rtacha suv sarfi Q_{max} m ³ sek	Umumiy uzunligi, km	Oqib o'tuvchi tumanlar nomi
1.	Qoradaryo	840	143,1	Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Paxtaobod, Andijon, Izboskan, Oltinko'l, Baliqchi
2.	Maylisoy	105	21	Paxtaobod, Izboskan
3.	Tentaksoy	175	21,7	Paxtaobod, Izboskan
4.	Shahrixonsoy	168	108,3	Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Xo'jaobod, Buloqboshi, Asaka, Shahrixon, Bo'ston
5.	Savay kanali	32	47,3	Qirg'iziston Respublikasi, Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Xo'jaobod
6.	Andijonsoy	34	76,7	Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, Andijon
7.	Oqburasoy	140	21,3	Qirg'iziston Respublikasi, Jalaquduq, Xo'jaobod
8.	Paxtaobod kanali	20	39,8	Qirg'iziston Respublikasi, Paxtaobod, Izboskan
9.	Qorag'unon kollektori	18	18	Qo'rg'ontepa, Jalaquduq

10.	Katta Farg'ona kanali. Kuygan-yor yuqori qismi	160	17	Qirg'iziston Respublikasi, Namangan vil., Izboskan, Andijon
11.	Katta Farg'ona kanali. Kuygan-yor pastki qismi	124	12	Andijon, Oltinko'l, Shahrixon, Bo'ston, Farg'ona vil., Tojikiston Respublikasi
12.	Katta Andijon kanali	120	41,7	Namangan vil., Baliqchi, Ulug'nor, Farg'ona vil.
13.	Katta Farg'ona kanali	80	57,3	Jalaquduq, Xo'jaobod, Buloqboshi, Qirg'iziston Respublikasi, Marhamat tumani, Farg'ona vil.

O'rganish natijasida Qoradaryoning uzunli 143,1 km bo'lib, o'rtacha suv sarfi 800 m³.sek ni tashkil etadi. Bu daryoning qiyaligi juda kichik bo'lib, taxminan 0,12-0,50 m/km ni tashkil etadi. Xuddi shuningdek Maylisoy, Tentaksoy, Shahrixonsoy, Savay kanali, Andijonsoy, Oqburasoy, Paxtaobod kanali, Katta Farg'ona kanali, Kuygan-yor yuqori qismi, Katta Andijon kanali, Katta Farg'ona kanallarining asosiy qismi ham qiyaligi juda kichik bo'lib, ularda kichik GES larni qurib bo'lmaydi.

Yuqorida keltirilgan jadval asosida Andijon viloyati hududidan oqib o'tuvchi suv manbalarining yalpi va texnik gidroenergetik potensialini hisoblash hamda olinishi mumkin bo'lgan energiya quvvatini hisoblash natijasida, 1.2-jadvalda Andijon viloyatining tumanlar kesimidagi yalpi gidroenergetik potentsiali keltirilgan.

1.2-jadval

Andijon viloyatining tumanlar kesimidagi yalpi gidroenergetik potentsiali [6]

Tuman nomi	Yalpi gidroenergetik potentsiali (GVt/yil)	Tuman nomi	Yalpi gidroenergetik potentsiali (GVt/yil)
Buloqboshi tumani	0,02 10 ³	Marhamat tumani	70,2 10 ³
Asaka tumani	9,45 10 ³	Oltinko'l tumani	3,21 10 ³
Andijon tumani	1,10 10 ³	Paxtaobod tumani	1,05 10 ³
Bo'ston tumani	2,28 10 ³	Baliqchi tumani	15,3 10 ³
Jalaquduq tumani	6,21 10 ³	Izboskan tumani	4,15 10 ³
Xo'jaobod tumani	9,61 10 ³	Shahrixon tumani	0,13 10 ³
Qo'rg'ontepa tumani	3,64 10 ³	Ulug'nor tumani	0,01 10 ³
Jami:	104,4 10 ³ GVt/yil		

Hozirgi kungacha barcha yalpi gidroenergetik potentsiallar suv bosimiga nisbatan hisoblangan. Bizning tadqiqotimizda esa, suv oqimining kinetik energiyasi bo'yicha hisoblandi. Chunki, mahalliy sharoitda suv manbalarida past bosimni hosil qilish orqali elektr energiya olish ko'zda tutilgan. 1.2-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, Andijon viloyatidagi suv manbalarining yalpi gidroenergetik potentsialining 0,1% ni o'zlashtirish amalga oshirilsa, 104,4 GVt/yil hajmdagi ekologik toza elektr energiya olish imkoni yaratiladi. Bu, o'z navbatida,

katta miqdordagi yoqilg'i zaxirasini tejashga hamda atrof-muhitga chiqadigan zaxarli gazlarni chiqishini oldini oladi.

Ko'rib o'tganimizdek, gidroenergetika sohasida hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar talaygina, ya'ni respublikamizdagi anhor, irrigatsiya tizimlari, daryolar kabi suv manbalarida mikro GES qurish mumkin bo'lgan gidroenergetik potensialini hisoblash va ularda ishlaydigan mikro GES gidroturbinalarini yangi avlodlarini yaratish hamda mavjudlarini takomillashtirish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish iqtisodiyot va ekologiya tizimimizni yaxshilashda o'zining salmoqli ulushiga ega hisoblanadi.

Hozirgi kunda past bosimli suv manbalarida ishlaydigan mikro GES gidroturbinalari asosan charxpalak, marjonli va Dare rotori, Arximed spirali, shnekli, parrakli aktiv ishchi g'ildirakka ega bo'lgan turlari mavjud bo'lib, ularning asosiy kamchiliklari, ko'p miqdorda metall xom ashyosi ishlatiladi, tezkorligi juda past ko'rsatkichga egaligi sababli qo'shimcha bir necha bosqichli shkiflar va reduktordan foydalanish talab etiladi, FIK i juda past, suv miqdori o'zgarishida aylanish chastotasi o'zgaradi va kuchlanish chastotasini boshqarish muayyan murakkablikka ega. Bu kamchiliklar, o'z navbatida, mikro GES tannarxini ortishiga olib keladi [7].

Reaktiv prinsipda ishlovchi Frensis va Kaplan gidroturbinalari asosida mikro GES turbinalarini yasash, ya'ni turbinalarning o'lchamlari kichik bosimlarga moslashtirilsa, texnik qiyinchiliklarga olib kelish bilan birga, FIK kichik bo'ladi. Misol tariqasida, Filippin, Lagunadagi Molavin daryosi gidropotensialini hisoblashda olingan natijani tekshirish mumkin. Bunda Kaplan gidroturbinalari asosidagi, nominal quvvati 2,3-7,5 kVt va 1,9-5,5 kW bo'lgan ikkita mikro GES o'rnatilib, mos holda 49,9% va 51,8% FIK olishga erishilgan [8].

Yuqorida keltirilgan mikro gidroturbinalarning tahlilidan ko'rinadiki, past bosimli suv manbalarida samarali ishlovchi gidroturbinalarni yaratish dolzarb masalani tashkil etadi. Shu bois, endilikda yangi yaratilgan soploli reaktiv gidroturbina tahlil etilib, uni takomillashtirilishi borasida fikr yuritimiz.

Quyida soploli reaktiv gidroturbining umumiy sxemasi keltirilgan (1-rasm). Bosim hosil qiluvchi suv omboridan suv oqimi (1) ta'minot quvuri orqali (5) yo'naltiruvchi konstruksiyaning ta'minot silindriga o'tadi. So'ng ta'minot silindri pastki qismidagi maxsus darchalardan chiqib, (6) yo'naltiruvchi kurakchalar ta'sirida tekis burilib, (8) ishchi g'ildirak silindriga mahkamlangan soploning (12) kirish qismiga yo'naladi. Soploning kirishidagi ichki devoriga urilib, ichki devorlarga aktiv kuch bilan ta'sir etib qaytgan suv oqimi soploning uchki qismida joylashgan (13) diffuzorli chiqish kanaliga tomon harakatlanadi.

Suv oqimi soplodan dasta holatda katta tezlikda chiqadi va chiqish momentida sopluga o'z yo'nalishiga teskari yo'nalishda ta'sir etuvchi kuch impulsi bilan ta'sir etadi. Bu kuch impulsi sopluga nisbatan reaktiv kuchni yuzaga keltiradi va gidroturbina ishchi g'ildiragi suvning chiqish yo'nalishiga teskari yo'nalishda aylanma harakatda bo'ladi. Soplodan chiqqan suv dastasi (14) statorga vertikal holatda o'rnatilgan (15) kurakchalar yuzasiga perpendikulyar uriladi va vertikal pastga tushadi, so'ng (16) tashqi diffuzor orqali suvning chiqib ketish kanalidan chiqib ketadi. Ishchi g'ildirakning aylanma harakati undagi valga mahkamlangan shkiv orqali generatorga uzatiladi [9].

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 \left[\frac{d_1^2}{d_2^2} \left(\frac{d_1^2}{d_2^2} - 1 \right) + 1 \right]} \quad (2)$$

bu yerda d_1 va d_2 – mos holda gidroturbinaga suv kirish quvurining diametri va yo'naltiruvchi konstruktsiya ta'minot quvurining diametri.

Gidroturbina soplosiga kirishdagi suv oqimining o'rtacha tezligi Jukovskiyning aerodinamika nazariyasi bo'yicha hisoblandi:

Bir dona panjara profilidagi sirkulyasiyasi:

$$(\Gamma)_{\varepsilon=0} = -\pi l v_2 \sin \alpha_1 \quad (3)$$

Panjaradan o'tgandan keyin suvning kompleks tezligi $\zeta = +\varepsilon$ da $v_3 e^{-i\alpha_2}$ bo'lsin, u holda:

$$v_3 e^{-i\alpha_2} - v_2 e^{-i\alpha_1} = -\frac{iA}{A_0} e^{-\frac{k_2-k}{2}} \left(\frac{\varepsilon - e^{k_2}}{\varepsilon + e^{k_0}} - \frac{\varepsilon + e^{k_2}}{\varepsilon - e^{k_0}} \right) = 4i \frac{A}{A_0} e^{k_0} \varepsilon \frac{\cos \frac{k_2 - k_0}{2}}{\varepsilon^2 - e^{2k_0}} \quad (4)$$

va quyidagini olamiz:

$$v_3 = \frac{\Gamma}{\tau} e^{i(\alpha_2 - \beta)} + v_2 e^{i(\alpha_2 - \alpha_1)} \quad (5)$$

$$\tau = \frac{\pi d_2}{k}, \quad \tilde{A} = \frac{\pi l v_2 \sin \alpha_1}{\pi d_2} = \frac{l v_2 \sin \alpha_1}{d_2}$$

Natijada suvning soploga kirishdagi tezligi uchun quyidagi tenglamani aniqlaymiz:

$$v_3 = v_2 \left(\frac{k \sin \alpha_1}{d_2} + \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \right) \quad (6)$$

Gidroturbina soplosidan suvning chiqishdagi o'rtacha tezligi:

2-rasm. Soploli reaktiv gidroturbina ishchi g'ildiragi gorizontal kesimining yuqoridan ko'rinishi.

$$v_4 = v_3 \sqrt{\frac{S_3}{S_6} \left(\frac{S_3}{S_6} - 1 \right) + 1 - \frac{1}{2} (\xi_{SK} + \xi_{90})} \quad (7)$$

Bu yerda, S_3 va S_6 – mos holda suvning soploga kirishdagi va undan chiqishdagi ko'ndalang kesim yuzalari; ξ_{SK} – suvning konfuzor siqilishidagi energiya yo'qotilish koeffitsiyenti; ξ_{90} – suvning burilishidagi energiya yo'qotilish koeffitsiyenti.

2-rasmda ishchi g'ildirak soplosiga v_3 tezlikda kirgan suv bo'lagi A nuqta bilan ta'sirlashib, soplodan v_4 absolyut tezlik bilan chiqishi tasvirlangan. r_0 radiusli vertikal quvurdagi suv, markazdan radius bo'ylab tarqalib, 1-yo'naltiruvchi kurakchalar orqali 3-soploga yo'naltiriladi va konus hosil qilish burchagi $30^\circ-35^\circ$ bo'lgan konussimon konfuzor orqali soploning chiqish qismi tomon yo'naladi. Ishchi g'ildirak soplodan hosil bo'luvchi F reaktiv kuch undagi kiruvchi va chiquvchi suvning impulslari farqi orqali hisoblanib, buning yordamida ishchi g'ildirakni aylantiruvchi kuch momenti va siklik chastotasi aniqlandi.

$$F = \rho S_3 v_3^2 \left(\cos \beta + \sqrt{\frac{S_3}{S_6} \left(\frac{S_3}{S_6} - 1 \right) + 1 - \frac{1}{2} (\xi_x + \xi_\theta)} \right) \quad (8)$$

$$M = FNr_c = N_c \rho S_3 v_3^2 \left(\cos \beta + \sqrt{\frac{S_3}{S_6} \left(\frac{S_3}{S_6} - 1 \right) + 1 - \frac{1}{2} (\xi_x + \xi_\theta)} \right) \quad (9)$$

$$\omega_z = \frac{S_3 v_3^2 \left(\cos \beta + \sqrt{\frac{S_3}{S_6} \left(\frac{S_3}{S_6} - 1 \right) + 1 - \frac{1}{2} (\xi_x + \xi_\theta)} \right) + \pi r_c^2 v_4^2}{\pi r_c^3 v_4} \quad (10)$$

Gidroturbina ishchi g'ildiragida hosil bo'ladigan to'la quvvat:

$$P_G = M \cdot \omega \quad (11)$$

Gidroturbina FIK esa, mikro GES gidroturbinasining ishchi g'ildiragida hosil bo'ladigan to'la quvvatni gidroturbinadan birlik vaqtda oqib o'tuvchi suvning energiyasiga nisbati orqali hisoblandi:

$$\eta = \frac{P_G}{P_s} = \frac{M\omega}{Q\rho gH} \quad (12)$$

Gidroturbinaning energetik parametrlarini yuqorida ko'rib o'tilgan analitik tahlili asosida nazariy hisoblash orqali suv sarfi $Q=200$ l/s bo'lgan holat uchun gidroturbina energetik parametrlarining suv bosimiga bog'liqligi aniqlandi. Quyidagi 3-jadvalda suv sarfi $Q=200$ l/s bo'lganda, suv sathiga bog'liq holda gidroturbina energetik parametrlarining o'zgarishi keltirilgan.

3-jadval.

Suv sarfi $Q=200$ l/s bo'lganda suv sathiga bog'liq holda gidroturbina energetik parametrlarining o'zgarishi.

N ^o	H, m	P _s , kVt	P _G , kVt	ω, ayl/sek	M, N·m	v ₃ , m/sek	v ₄ , m/sek	η _G , %
1.	1,5	2943	2270	23	99	3,8	5,9	77,1
2.	2	3924	3285	28	118	4,5	6,9	83,7
3.	2,5	4905	4210	33	128	5,0	7,8	85,8

4.	3	5886	5147	38	136	5,5	8,5	87,4
5.	3,5	6867	6094	42	144	6,0	9,2	88,7
6.	4	7848	7050	47	151	6,4	9,9	89,8
7.	4,5	8829	8016	51	157	6,8	10,5	90,8
8.	5	9810	8990	55	163	7,2	11,1	91,6
9.	5,5	10791	9971	59	169	7,5	11,6	92,4
10.	6	15696	14976	78	193	9,1	14,0	95,4

Xulosa qilib aytish mumkinki, Andijon viloyati misolida mavjud suv manbalaridagi yalpi gidroenergetik salohiyatning 0,1% idan foydalanish amalga oshirilsa, viloyat miqyosida 104,4 GVt/yil elektr energiya ishlab chiqarish imkoni yaratiladi. Ushbu suv manbalarida past bosimini hosil qilib, soploli gidroturbinadan foydalanish yuqori samara beradi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023/executive-summary>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-maydagi "2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi PQ-2947-son Qarori // www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Gidroenergetikani yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2021-yil 10-dekabrda PQ-44-son Qarori // www.lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-martdagi "Gidroenergetika sohasini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-104-son Qarori // www.lex.uz.
5. Bozarov O., O'sarov X., Kiryigitov B., Rayimdjanov B. Andijon viloyati shimoliy hududida mavjud suv manbalarining gidroenergetik potentsiali tahlili / Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida yangi innovatsion texnologiyalarning roli mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Andijon, 2021. – 373-375 b.
6. Bozarov O., O'sarov X. Andijon viloyatidagi mavjud suv manbalarining gidroenergetik potentsiali tahlili // "O'zbekgidroenergetika" ilmiy-texnik jurnali, 2022. – №1 (13). – 48-51 b.
7. Bozarov O. Qishloq xo'jaligi iste'molchilari uchun reaktiv gidroagregatli mikro-GES qurilmasini yaratish. – Toshkent, 2020.
8. J.C. Casila, M. Duka, R.D.L. Reyes, J.C. Ureta, Potential of the Molawin creek for mikro hydro power generation: An assessment // Sustainable Energy Technologies and Assissments. Phillipines, 2019. – Vol.32. – pp. 111-120.
9. Aliyev R.U., Ergashev S.F., Bozarov O.O., O'sarov X.S. Nozzle reactive hydroturbine with guide device // Technical science and innovation, Tashkent state technical university named after Islam Karimov, №4/2022 year. – pp. 166-175.